

Consumo de sustancias psicoactivas

en población peruana durante la pandemia COVID-19

Consumption of psychoactive substances in the Peruvian population during the COVID-19 pandemic

Miguel Vallejos-Flores. Universidad Nacional Federico Villarreal, Perú <https://orcid.org/0000-0002-6380-3412>

Miguel A. Saavedra-López (autor correspondiente). Universidad Continental, Cusco, Perú. Universidad Nacional de Tumbes, Perú.

saavedralopezmichel@gmail.com. <https://orcid.org/0000-0003-4913-933X>

Ronald M. Hernández. Facultad de Humanidades, Universidad Santo Toribio de Mogrovejo, Perú. <https://orcid.org/0000-0003-1263-2454>.

Xiomara M. Calle-Ramírez. Universidad Nacional de Tumbes, Perú. <https://orcid.org/0000-0002-7773-1800>

Julio Cjuno. Escuela de Psicología, Universidad Peruana Unión, Perú. <https://orcid.org/0000-0001-6732-0381>

Walter Capa-Luque. Universidad Nacional Federico Villarreal, Perú. <https://orcid.org/0000-0003-4342-9264>

Received/Recibido: 10/28/2021 Accepted/Aceptado: 01/15/2022 Published/Publicado: 01/30/2022 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.6371247>

Resumen

Introducción: El estudio tuvo como objetivo determinar la prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en pobladores peruanos durante la pandemia. **Método:** La investigación fue de tipo cuantitativa descriptiva, diseño no experimental de corte transversal, la muestra estuvo constituida por 1932 sujetos de ambos sexos, las edades oscilan entre los 18 - 65 años. Para la recolección de información se elaboró una encuesta con preguntas relacionadas al consumo de sustancias psicoactivas, información laboral y familiar durante la pandemia. **Resultados:** En los resultados se encontró que las personas que realizan teletrabajo consumen más el alcohol, tabaco, energizantes, tranquilizantes y marihuana; quienes laboran de manera remota presentan mayor consumo de tranquilizantes. El alcohol es la droga legal más consumida, seguida del tabaco y marihuana. Se halló disminución del consumo de sustancias durante la cuarentena. Las personas que consumen alcohol presentaron mayores porcentajes de contagio y pérdida de un familiar. Asimismo, consideran que tiene apoyo de sus familiares o amigos para hacer frente a un contagio del COVID-19. **Conclusiones:** Se concluye que en la población peruana prevalece el consumo de alcohol, tabaco y marihuana, se presenta disminución del consumo de sustancias psicoactivas; sin embargo, se sigue consumiendo a pesar de las restricciones establecidas pero el estado peruano y los riesgos que produce el consumo.

Palabras clave: Sustancias psicoactivas; COVID-19; Pandemia; Cuarentena.

Abstract

Introduction: The study aimed to determine the prevalence of psychoactive substance use in Peruvian population during the pandemic. **Method:** The research was a quantitative descriptive, non-experimental cross-sectional design. The sample consisted of 1932 subjects of both sexes, aged between 18 and 65 years. For the collection of information, a survey was elaborated with questions related to the consumption of psychoactive substances, work and family information during the pandemic. **Results:** In the results it was found that people who telework consume more alcohol, tobacco, energizers, tranquilizers and marijuana; those who work remotely have a higher consumption of tranquilizers. Alcohol is the most consumed legal drug, followed by tobacco and marijuana. Substance use decreased during the quarantine period. People who consume alcohol presented higher percentages of contagion and loss of a family member. They also consider that they have support from their family or friends to cope with a COVID-19 contagion. **Conclusions:** It is concluded that in the Peruvian population the consumption of alcohol, tobacco and marijuana prevails, there is a decrease in the consumption of psychoactive substances; however, consumption continues despite the restrictions established but the Peruvian state and the risks produced by consumption.

Keywords: Psychoactive substances; COVID-19; Pandemic; Forty.

Introducción

La crisis sanitaria por Covid-19 ha provocado numerosos problemas de salud mental a nivel mundial¹. Sobre todo, el miedo por el contagio o contagiarse a familiares, preocupación, angustia psicológica y estrés por el temor constante de contagio en entornos laborales, como los centros hospitalarios, mercados de abastecimiento de alimentos y útiles de aseo, boticas y farmacias. Sumado a ello, la inflación de los costos condujo en muchos casos al consumo de sustancias como el alcohol por una constante búsqueda de control de la situación y tranquilidad ausente². Un estudio realizado en 77 países reportó que el 56% de los países informó haber tenido algún plan de continuidad de los servicios de atención y el 37,5% de los países informó de escasez de suministros farmacológicos y personal para atender a personas que requerían un tratamiento por uso de sustancias³. Los más propensos a caer en el consumo de sustancias en China fueron los profesionales de salud de primera línea frente al Covid-19, por estar en jornadas laborales que van más allá de sus capacidades por el colapso de pacientes infectados y la alta tasa de mortalidad⁴.

En Irán, un reporte con 13,128 trabajadores industriales encontró que el opio fue la sustancia de abuso más popular (n = 352, 2,7%) seguida del alcohol (n=304, 2,3%) entre sus argumentos de consumo fue la carga laboral, la recreación y problemas en las relaciones familiares y/o parentales⁵. Mientras que, en Estados Unidos, durante la pandemia al menos el 40,9% reportó problemas de salud mental, 26,3% traumas relacionados a la pandemia y un 13,3% consumió sustancias para sobrellevar la carga del estrés como los ansiolíticos por el incremento de la ideación suicida⁶. Un estudio realizado en Rio Grande do Sul, Brasil con 345 trabajadores de una institución pública de educación superior encontró que el consumo excesivo de alcohol por meses y el consumo excesivo episódico semanal fueron mayores entre los trabajadores que presentaron mayores niveles de ansiedad, depresión y estrés⁷.

Pero, los más afectados fueron los trabajadores suspendidos o despedidos por la pandemia como los que trabajaron en restaurantes, los músicos y otros, que en el corto tiempo presentaron cuadros de angustia psicológica lo que aumentó el uso de sustancias como drogas o alcohol⁸. Si bien la carga de consumo de sustancias ha incrementado durante la pandemia, el acceso a tratamiento, antes de la pandemia ya era limitado, mientras que durante la pandemia existió una reducción de personas que busquen el acceso a un tratamiento⁹. Una adecuada atención ya ha brindado buenos resultados en personas que consumían alcohol y cannabis, donde ha funcionado bien las sesiones de grupo, presentar el programa de recuperación en las comunidades y promover una cultura saludable¹⁰. Sin embargo, sin el estudio de intervenciones por tele salud y similares que permitan atender a personas que consumen sustancias durante la pandemia, podría descontrolarse la situación de estos grupos¹¹.

En Perú, un estudio realizado en policías durante la pandemia, encontró que el 19,6% y el 17,3% presentaron síntomas de depresión y ansiedad generalizada; el 42,5% indicó tener

mucho miedo de la COVID-19, al 41,6% le incomoda mucho pensar en la COVID-19, el 43% tuvo mucho miedo de perder la vida por la COVID-19, estas altas prevalencias pudieron haber desencadenado estilos de vida poco saludables como el consumo de alcohol para tratar de controlar la situación¹². Similares resultados fueron reportados en personal de salud de Cusco, Perú¹³. No se han reportado mayores estudios sobre el abuso de sustancias durante la pandemia, por lo que se desconoce cómo ha afectado el COVID-19 a personas adultas de la población económicamente activa y aquellos que tuvieron que dejar de laborar. Frente a ello, el objetivo del presente estudio fue determinar la prevalencia de consumo de sustancias en pobladores peruanos durante la pandemia.

Método

Investigación de tipo cuantitativa descriptiva, de diseño no experimental de corte transversal, consideró la participación de 1932 sujetos con edades comprendidas entre los 18 - 65 años. Para la recolección de información se elaboró una encuesta con preguntas relacionadas al consumo de sustancias psicoactivas, información laboral y familiar durante la pandemia, en Google Forms, que se encontró disponible durante el tiempo de cuarentena establecida por el estado peruano. En relación a los aspectos éticos, los participantes de la investigación respondieron estar de acuerdo en contribuir con la investigación. Con la información descargada del formulario Google se generó una base de datos en Microsoft Excel, posteriormente se realizó el análisis de la información en un programa estadístico mediante promedios, frecuencias, tablas cruzadas.

Resultados

Se identificaron las características de la población estudiada basada en el análisis sociolaboral, logrando identificar que el 47,4% si contaba con un trabajo y el 14,2% presentaba trabajos temporales; asimismo, el 37,2% contaba con un trabajo dependiente del cual el 35,9% realizaba labores mediante el teletrabajo y el 39,2% trabajaba mediante otras modalidades laborales. En relación a las características sociodemográficas, se encontró un mayor porcentaje de mujeres con el 64% y el 36% fueron hombres; finalmente el 34,3% de los participantes son de la región Lima, seguido del 20,5% de la región centro (tabla 1).

Tabla 1. Características de la población estudiada

	Frecuencia	Porcentaje	
Trabaja	No	699	36,2%
	Si	914	47,4%
	Temporal	274	14,2%
	Otros	45	2,3%
Su trabajos:	Dependiente	718	37,2%
	Independiente	540	28%
	Otros	674	34,9%
Tipo de trabajo	Presencial	693	35,9%
	Teletrabajo	482	24,9%
	Otros	757	39,2%
Sexo	Hombre	696	36%
	Mujer	1239	64%
Región	Lima	663	34,3%
	Norte	378	19,6%
	Nor Oriental – Selva	275	14,2%
	Centro	396	20,5%
	Sur	220	11,4%

En cuanto a la frecuencia de consumo de sustancia psicoactivas y la modalidad laboral durante la cuarentena, se pudo identificar que aquellos que trabajan presencialmente han consumido en mayor porcentaje sustancias como alcohol (40,7%), tabaco (10,1%), energizante (7,2%), marihuana (2,5%); asimismo, se observó que los tranquilizantes (3,9%) y otras sustancias (2,1%) presentan mayor consumo en la modalidad laboral teletrabajo. Finalmente, aquellos que han considerado como otros la modalidad laboral presentan menor frecuencia de consumo de sustancias en todas las drogas estudiadas (figura 01).

En la tabla 2 se presenta la frecuencia de sustancias psicoactivas consumidas según las características sociodemográficas de la población, se puede evidenciar que dentro de las drogas legales el alcohol es la sustancia más consumida tanto por hombres (42%) como por mujeres (34,2%), y dentro de las sustancias ilegales se observó que la marihuana es la sustancia de mayor consumo tanto en hombres (3,3%) y mujeres (1,7%) durante la cuarentena; asimismo, dentro de las regiones del Perú la sustancia legal alcohol sigue siendo la más consumida, siendo Lima una de las regiones con mayor incidencia de consumo con el 40,9%, seguido de la región Centro con 39,1%; finalmente, la sustancia ilegal de mayor consumo durante la cuarentena es la marihuana evidenciándose mayores consumos en la región Sur (4,1%) y Norte (3,6%) del país.

Tabla 2. Frecuencia de consumo de sustancias según las características sociodemográficas

		SUSTANCIAS PSICOACTIVAS							
		Alcohol	Tabaco	Marihuana	Cocaína	Tranquilizantes	Energizantes	Éxtasis	Otras
Sexo	Hombre	42%	13,6%	3,3%	1,4%	1,3%	8,3%	0,7%	1,6%
	Mujer	34,2%	6,1%	1,7%	0,2%	4,1%	4,6%	0,3%	1,9%
Región	Lima	40,9%	10,4%	1,2%	1,2%	3,9%	4,5%	0,5%	1,7%
	Norte	37,3%	10,3%	3,6%	0,5%	2,4%	7,7%	1,1%	2,4%
	Nor Oriental - Selva	25,1%	5,5%	1,3%	0,4%	4%	7,6%	0%	1,1%
	Centro	39,1%	6,3%	1,1%	0%	1,8%	5,3%	0,5%	1,5%
	Sur	35,9%	10,5%	4,1%	0,9%	3,2%	6,4%	0,5%	2,3%

Tabla 03. Frecuencia de consumo de sustancias según los factores de riesgo de convivencia en el contexto de COVID-19.

		SUSTANCIAS PSICOACTIVAS							
		Alcohol	Tabaco	Marihuana	Cocaína	Tranquilizantes	Energizantes	Éxtasis	Otras
Algún familiar tiene alto riesgo para enfermar por el COVID-19	No	8.1%	1.9%	0.7%	0.3%	0.5%	1.2%	0.2%	0.6%
	Si	23.1%	5.6%	1.1%	0.3%	2.4%	3.6%	0.2%	0.7%
	Tal vez	5.7%	1.3%	0.5%	0.2%	0.2%	1.1%	0.2%	0.5%
Algún familiar ha sido contagiado por el COVID-19	No	18.6%	4.3%	0.8%	0.2%	1.4%	2.8%	0.2%	0.7%
	Si	15.1%	3.6%	0.9%	0.3%	1.3%	2.7%	0.1%	0.7%
	Tal vez	3.3%	1%	0.5%	0.3%	0.3%	0.4%	0.2%	0.4%
Siente que tiene apoyo de sus familiares o amigos para hacer frente a un contagio del COVID-19	No	1%	0.2%	0.1%	0%	0.1%	0.3%	0%	0%
	Si	29%	6.9%	1.3%	0.3%	2.5%	4.6%	0.2%	1.2%
	Tal vez	7%	1.8%	0.9%	0.4%	0.6%	1.1%	0.3%	0.5%
Algún familiar ha fallecido por el contagio de virus COVID-19	No	28%	6.3%	1.7%	0.4%	2.5%	4.6%	0.3%	1.3%
	Si	9%	2.5%	0.6%	0.3%	0.6%	1.4%	0.2%	0.5%

En la figura 02 se realiza un análisis sobre el consumo de sustancias psicoactivas en los distintos momentos, como en la prevalencia de vida, consumo en el último año y consumo durante la cuarentena. Se puede observar una disminución del consumo de sustancias durante la cuarentena, no obstante, se observa un buen porcentaje de consumo de sustancias, a pesar de que el estado peruano estableció medidas de aislamiento social.

Se realiza un análisis de la frecuencia de consumo de los factores de riesgo de convivencia en el contexto de COVID-19, identificando que las personas que consumen sustancias psicoactivas reconocen en mayor porcentaje que por lo menos algún familiar es de alto riesgo para enfermar por CO-

VID-19. Asimismo, al consultar sobre si *algún familiar ha sido contagiado por el COVID-19* se encontró mayor porcentaje en aquellos que consumen alcohol 15,1%, consumen tabaco 3,6% y consumen tranquilizantes 2,7%. En relación a la interrogante de: *siente que tiene apoyo de sus familiares o amigos para hacer frente a un contagio del COVID-19* se evidenciaron altos porcentajes de que si recibirían el apoyo de los familiares, situación que evidencia la percepción positiva que tienen de los familiares pese al consumo que realizan. Finalmente, en la interrogante de *algún familiar ha fallecido por el contagio de virus COVID-19* se identificó que 9% de las personas que consumen alcohol, 2,5% que consumen tabaco y 1,4% que consumen energizantes sufrieron la pérdida de un familiar debido a esta enfermedad.

Figura 01. Frecuencia de consumo de sustancias según modalidad de laboral

Figura 02. Consumo de drogas durante la cuarentena por COVID-19 en comparación con prevalencia de año y prevalencia de vida.

La pandemia de COVID-19 ha generado un impacto devastador en todos los países del mundo, desconociendo las consecuencias negativas en la salud mental, como el consumo de sustancias¹⁴, quienes son vulnerables a contraer el virus y es probable que sufran una mayor carga psicosocial¹⁵. Por lo que los expertos en salud pública han pronosticado incrementos preocupantes del uso de sustancias y las condiciones de salud mental¹⁶. Siendo fundamental conocer la prevalencia del consumo de sustancias, en países latinos como Perú, donde se realizan escasas investigaciones sobre esta problemática; para que los todos los países del mundo puedan generar estrategias de salud pública para proteger a los consumidores, familia y personal de salud que se expone durante la atención¹⁷.

En la población peruana se encontró que las personas que realizan teletrabajo, consumen más alcohol, tabaco, energizantes, tranquilizantes y marihuana; además quienes laboran de manera remota presentan mayor consumo de tranquilizantes. Resultados similares se encontraron en un estudio realizado en Estados Unidos, el consumo el alcohol, tabaco y estimulantes son las sustancias legales más consumidas, y la marihuana es la sustancia ilegal que más consumieron¹⁴.

En cuanto a la frecuencia del consumo de sustancias según las características sociodemográficas de la población, se encuentra que el alcohol es la droga legal más consumida por hombres y mujeres, seguido del tabaco y la sustancia ilegal que más se consumió fue la marihuana. En un estudio de revisión sistemática sobre la frecuencia del consumo de alcohol y otras sustancias durante la pandemia de COVID-19, encontraron una tendencia hacia un mayor consumo de alcohol y drogas ilegales¹⁸. Asimismo, en una encuesta mundial sobre el consumo de drogas en tiempos de COVID-19, hallaron que prevalece un mayor consumo de drogas ilegales como el cannabis y benzodiacepinas¹⁹. El incremento de consumo de sustancias como el alcohol durante esta pandemia puede deberse al distanciamiento social, autoaislamiento que produce una sensación de soledad y un posible estado depresivo²⁰. Como también la disminución del consumo de sustancias que se encontró en varios países, podría deberse a la menor disponibilidad de alcohol producto de las medidas establecidas para disminuir el contagio del COVID-19²⁰ y el distanciado social que conllevó a poder acceder a la sustancia.

Sobre el consumo de sustancias durante la cuarentena por COVID-19 en comparación con prevalencia de año y prevalencia de vida, se encontró una disminución del consumo de sustancias durante la cuarentena, sin embargo, se aprecia un nivel alto de consumo, a pesar de las restricciones establecidas por el estado peruano. Resultados distintos se encontraron en estudios realizados en EE.UU y Canadá, donde los participantes informan que el consumo de drogas legales e ilegales se incrementó durante la pandemia COVID-19^{6,22}.

En cuanto a la frecuencia de consumo relacionada a los factores de riesgo de convivencia en el contexto de COVID-19, las personas que consumen sustancias psicoactivas recono-

cen en mayor porcentaje que por lo menos algún familiar es de alto riesgo para enfermar por COVID-19. Asimismo, se encuentra al preguntar si algún familiar ha fallecido por el contagio de virus COVID-19 que 9% de las personas que consumen alcohol y el 2,5% que consumen tabaco sufrieron la pérdida de un familiar debido a esta enfermedad. A pesar de las consecuencias del COVID-19 como la pérdida de algún familiar o tener familiares del alto riesgo en casa continúan consumiendo, las personas que consumen sustancias son las que presentar menor alfabetización de salud y el riesgo del consumo y exposición, ya que priorizan el consumo de drogas por encima de otros problemas de salud²³.

Asimismo, respecto a si algún familiar ha sido contagiado por el COVID-19 se encontró mayor porcentaje en aquellos que consumen alcohol, tabaco y tranquilizantes. Las drogas legales son las de mayor acceso en nuestra sociedad, es por ello que presentan el mayor porcentaje de consumo. Los comportamientos de búsqueda de drogas, podrían incrementar la exposición a la infección del virus de los consumidores y las familias²⁴.

En cuanto a la interrogante sobre si siente que tiene apoyo de sus familiares o amigos para hacer frente a un contagio del COVID-19 se evidenciaron altos porcentajes de que sí recibirían el apoyo de los familiares, situación que evidencia la percepción positiva que tienen de los familiares pese al consumo que realizan. Estos resultados podrían deberse a que muchas veces las familias y amistades consideran que los consumidores son personas vulnerables que necesitan siempre apoyo. Por lo que los factores familiares, amistades e instituciones religiosas presentan un impacto poderoso en los comportamientos de uso de drogas de las personas²⁵.

Por lo tanto, es fundamental que se investigue sobre la prevalencia de consumo de sustancias en poblaciones como la peruana, para así poder plantear enfoques de tratamiento que se adapten a la pandemia, como la atención remota que consideren los efectos del aislamiento social. Asimismo, es importante examinar la eficacia de las estrategias de afrontamiento que promueven atención integral a las personas que consumen, la familia y el personal de salud²⁶.

Conclusión

Se encontró en la población peruana durante la cuarentena, que prevalece el consumo de alcohol, tabaco y marihuana en hombres y mujeres. Asimismo, se observa una disminución del consumo de sustancias durante la pandemia, pero se sigue consumiendo a pesar de las restricciones establecidas pero el estado peruano y los riesgos que conlleva el consumo de estas sustancias.

Ante la presencia de consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales durante la pandemia de COVID-19 es importante que las autoridades peruanas puedan generar políticas públicas de estado con la finalidad de generar programas de prevención e intervención para el consumo de sustancias.

Fuente de financiación

El presente estudio ha sido autofinanciado por los investigadores.

Conflicto de intereses

Para la presente publicación de investigación no existen conflictos de intereses

Referencias

1. Organización Mundial de la Salud. Mental health and COVID-19. [Internet]. [Consultado 10 ene 2022]. Disponible en: <https://www.who.int/teams/mental-health-and-substance-use/mental-health-and-covid-19>
2. McKay D, Asmundson GJG. Substance use and abuse associated with the behavioral immune system during COVID-19: The special case of healthcare workers and essential workers. *Addict Behav.* 2020; 110(2), 106522e. <https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2020.106522>
3. Radfar SR, De Jong CAJ, Farhoudian A, Ebrahimi M, Rafei P, Vahidi M, Yunesian, M, Kouimtsidis C, Arunogiri S, Massah O, Deylami-zadeh A, Brady KT, Busse A, ISAM-PPIG Global Survey Consortium, Potenza MN, Ekhtiari H, Baldacchino AM, Abagiu AO, Abouna FDN., ... Zonoozi AK. Reorganization of Substance Use Treatment and Harm Reduction Services During the COVID-19 Pandemic: A Global Survey. *Front. Psychiatry*, 2021; 12(abril),349. <https://doi.org/10.3389/fpsyt.2021.639393>
4. Cai CZ, Lin Y-L, Hu Z-J, Wong LP. Psychological and mental health impacts of COVID-19 pandemic on healthcare workers in China: A review. *World J Psychiatr.* 2021; 11(7), 337–346. <https://doi.org/10.5498/wjpv.v11.i7.337>
5. Damari B, Sarami H, Alikhani S, Mirzaei H. A National survey on substance use among Iranian industrial workers. *Med J Islam Repub Iran.* 2020; 34(1), 20. <https://doi.org/10.34171/mjiri.34.20>
6. Czeisler MÉ, Lane RI, Petrosky E, Wiley JF, Christensen A, Njai R, Weaver MD, Robbins R, Facer-Childs ER, Barger LK, Czeisler CA, Howard ME, Rajaratnam SMW. Mental Health, Substance Use, and Suicidal Ideation During the COVID-19 Pandemic—United States. 2020; June 24–30, 2020. *Morb. Mortal. Wkly. Rep.*; 69(32), 1049–1057. <https://doi.org/10.15585/mmwr.mm6932a1>
7. Carmo DRP, do Siqueira DF, de Mello A de L, Freitas E de O, Terra MG, Cattani AN, Pillon SC. Relationships between substance use, anxiety, depression and stress by public university workers. *Rev Bras Enferm.* 2020; 73(1), e20190839. <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2019-0839>
8. Bufquin D, Park J-Y, Back RM, de Souza Meira JV, Hight SK. Employee work status, mental health, substance use, and career turnover intentions: An examination of restaurant employees during COVID-19. *Int J Hosp Manag.* 2021; 93(1), 102764. <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2020.102764>
9. Satinsky EN, Kleinman MB, Tralka HM, Jack HE, Myers B, Magidson JF. Peer-delivered services for substance use in low- and middle-income countries: A systematic review. *Int. J. Drug Policy.* 2021; 95(3),103252. <https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2021.103252>
10. van der Westhuizen C, Malan M, Naledi T, Roelofse M, Myers B, Stein DJ, Lahri, S, Sorsdahl, K. Patient outcomes and experience of a task-shared screening and brief intervention service for problem substance use in South African emergency centres: A mixed methods study. *Addict Sci Clin Pract.* 2021;16(1),31. <https://doi.org/10.1186/s13722-021-00239-5>
11. Pagano A, Hosakote S, Kapiteni K, Straus ER, Wong J, Guydish JR. Impacts of COVID-19 on residential treatment programs for substance use disorder. *J Subst Abuse Treat.* 2021; 123(Abril), 108-255. <https://doi.org/10.1016/j.jsat.2020.108255>
12. Caycho-Rodríguez T, Carbajal-León C, Vilca LW, Heredia-Mongrut J, Gallegos M. COVID-19 y salud mental en policías peruanos: Resultados preliminares. *Acta Med Peru.* 2020; 37(3), 396–398. <https://doi.org/10.35663/amp.2020.373.1503>
13. Concha CAV, Farfán CHV, Calderón AAC, Bairo WL, Arce BGÁ, Laguna YG, Huamán, JJT. Estrés, ansiedad y depresión con estilos de afrontamiento en enfermeras en contacto con COvid-19 Cusco, Perú. *Rev. enferm. CyL (Lima, En Línea).* 2020; 9(3),50–60. <https://revista.cep.org.pe/index.php/RECIEN/article/view/44>
14. Rogers AH, Shepherd JM, Garey L, Zvolensky MJ. Psychological factors associated with substance use initiation during the COVID-19 pandemic. *Psychiatry research*, 2020; 293,113407. <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.113407>
15. Dubey MJ, Ghosh R, Chatterjee S, Biswas P, Chatterjee S, Dubey, S. COVID-19 and addiction. *Diabetes Metab Syndr.* 2020; 14,(5),817-823. <https://doi.org/10.1016/j.dsx.2020.06.008>
16. Horigian VE, Schmidt RD, Feaster DJ. Loneliness, Mental Health, and Substance Use among US Young Adults during COVID-19. *J Psychoactive Drugs.* 2021; 53(1):1-9. doi: 10.1080/02791072.2020.1836435.
17. Armitage R, Nellums LB. Substance misuse during COVID-19: protecting people who use drugs. *Public Health*, 2020; 183,63. <https://doi.org/10.1016/j.puhe.2020.05.010>
18. Roberts A, Rogers J, Mason R, Siriwardena AN, Hogue T, Whitley GA, Law GR. Alcohol and other substance use during the COVID-19 pandemic: A systematic review. *Drug Alcohol Depend.* 2021 Oct 29;229(Pt A):109150. doi: 10.1016/j.drugalcdep.2021.109150.
19. Global Drug Survey on COVID-19 (2020). Available online at: https://www.globaldrugsurvey.com/wp-content/themes/globaldrugsurvey/assets/GDS_COVID-19-GLOBAL_Interim_Report-2020.pdf
20. Testino, G. Are Patients With Alcohol Use Disorders at Increased Risk for Covid-19 Infection?, *Alcohol Alcohol*, 2020; 55(4),344-346. <https://doi.org/10.1093/alcal/agaa037>
21. Kilian C, Rehm J, Allebeck P, Braddick F, Gual A, Barták M, Bloomfield K, Gil A, Neufeld M, O'Donnell A, Alcohol consumption during the COVID-19 pandemic in Europe: A large-scale cross-sectional study in 21 countries. *Addiction.* 2021; 116, 3369–3380. doi:10.1111/add.15530
22. Taylor S, Paluszek MM, Rachor GS, McKay D, Asmundson G. Substance use and abuse, COVID-19-related distress, and disregard for social distancing: A network analysis. *Addict Behav.* 2021; 114,106-754. <https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2020.106754>
23. Dunlop A, Lokuge B, Masters D, Sequeira M, Saul P, Dunlop G, Ryan J, Hall M, Ezard N, Haber P, Lintzeris N, Maher L. Challenges in maintaining treatment services for people who use drugs during the COVID-19 pandemic. *Harm Reduct. J.* 2020; 17(1), 26. <https://doi.org/10.1186/s12954-020-00370-7>
24. Ornell F, Ferreira H, Nichterwitz J, Pechansky F, Paim F, von Die-men L. The COVID-19 pandemic and its impact on substance use: Implications for prevention and treatment. *Psychiatry Research.* 2020; 289,113096. <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.113096>
25. De La Rosa MR, White MS. A review of the role of social support systems in the drug use behavior of Hispanics. *J Psychoactive Drugs.* 2001; 33(3),233-40. <https://doi.org/10.1080/02791072.2001.10400570>
26. Satre DD, Iturralde E, Ghadiali M, Young-Wolff KC, Campbell CI, Leibowitz AS, Sterling SA. Treatment for Anxiety and Substance Use Disorders During the COVID-19 Pandemic: Challenges and Strategies. 2020. *J. Addict. Med.* 14(6), e293–e296. <https://doi.org/10.1097/ADM.0000000000000755>